

Offre de service AnaEE France Document de travail pour la mise à jour des catalogues et portails AnaEE France	
Coordination AnaEE France	Version 0 : 25/09/2021 Version 1 : 28/12/2021 Version 2 : 04/04/2023 Version 3 : 28/03/2025

Description résumée de l’infrastructure AnaEE France

L’infrastructure nationale AnaEE France offre à la communauté scientifique, aux entreprises et aux organisations issues de la société civile un accès à des dispositifs expérimentaux dédiés à l’étude des écosystèmes continentaux terrestres et aquatiques sur le territoire national métropolitain et ultramarin. L’infrastructure accompagne également la réalisation des projets en proposant un accès aux données et à ses plateformes analytiques. Plus spécifiquement, AnaEE France rassemble actuellement 33 dispositifs originaux et permettant de manipuler les écosystèmes soit en conditions plus ou moins contrôlées soit en milieu ouvert. Les dispositifs pour l’expérimentation en milieu ouvert (ou *in natura*), peuvent offrir un accès à des expérimentations long terme offrant des milieux différenciés et des historiques bien documentés, ou la possibilité de réaliser des expérimentations nouvelles dans des écosystèmes remarquables (écosystème alpin, forêt équatoriale). Les installations AnaEE France offrent une richesse de caractérisation des écosystèmes afin d’appréhender simultanément les variables d’état relatives aux organismes biologiques, au sol et à la biodiversité, et les flux de matière et d’énergie. La capacité de caractérisation des écosystèmes est accrue au sein de l’infrastructure par la mise à disposition de 7 installations analytiques originales en laboratoire ou *in situ* dans le domaine de la génomique environnementale, de la biochimie des sols et de l’analyse des gaz. Pour valoriser les résultats acquis, AnaEE France propose un système d’information permettant une diffusion ouverte selon les principes FAIR.

Notion de services de recherche

Classiquement, le concept de service de recherche traduit le fait de mettre des compétences humaines et des matériels *sensu lato* à la disposition des groupes de recherche et de mener des actions d’accompagnement de la recherche. On parle aussi au sens général d’appui à la recherche quand ce service englobe notamment la gestion, le suivi administratif, ou l’organisation générale d’une activité de recherche. Ainsi, les structures dites d’appui à la recherche ont pour mission commune de mener des activités d’accompagnement pour les unités de recherche (service, appui logistique, support, soutien à certaines activités). Dans ce cadre, les unités dites de service ou expérimentales sont donc considérées des unités fonctionnelles ayant pour vocation d’une part, de mettre des compétences humaines et des moyens matériels à la disposition des structures opérationnelles de recherche.

Ici on considérera, dans le cadre d’une infrastructure de recherche, que la notion de service traduit spécifiquement pour une installation membre de l’infrastructure le fait de **mettre à disposition de la communauté scientifique nationale et/ou internationale des savoirs faire humains et des moyens matériels pour la réalisation de projets de recherche externes et accompagnés par l’installation**. Dans

la logique de valorisation socio-économique de l'infrastructure, on considérera aussi que ce service peut s'étendre à la réalisation des projets d'acteurs externes non académiques pour des activités de recherche collaboratives ou des prestations de service. Le service sera organisé selon des procédures d'accès, une tarification et à l'aide de moyens matériels ou virtuels (chartes, portail d'accès, outils informatiques). Cette organisation est encadrée par l'infrastructure nationale dont le rôle est de coordonner les services à l'échelle nationale et entre les partenaires institutionnels des installations pour permettre aux utilisateurs de développer des programmes de recherche ambitieux.

Dans le contexte des infrastructures de recherche, on distingue trois catégories de modes d'accès aux services :

- Les **modalités dites d'accès physique** (« physical access ») qui regroupent l'accès "sur le terrain" en présentiel lorsque les utilisateurs visitent physiquement une infrastructure, une installation ou un équipement. Les services ou ressources disponibles n'étant pas illimités, une mise en concurrence est généralement nécessaire selon une procédure et des critères définis pour la sélection des utilisateurs par l'infrastructure ;
- Les **modalités dites d'accès à distance** (« remote access ») qui regroupent l'accès aux ressources et aux services offerts par l'infrastructure sans que les utilisateurs ne se rendent physiquement sur l'infrastructure ou sur le site. Comme pour l'accès physique, les services ou ressources ne sont pas illimités et une sélection concurrentielle est nécessaire ;
- Les **modalités dites d'accès virtuel** (« virtual access ») qui regroupent les accès gratuits fournis par les réseaux de communication informatiques (le web). Les services ou ressources disponibles peuvent être utilisés simultanément par un nombre illimité d'utilisateurs, les utilisateurs ne sont pas sélectionnés et l'accès virtuel est gratuit. L'accès virtuel concerne généralement l'accès aux données et aux outils numériques.

Pour l'accès physique (par exemple, l'utilisation d'une installation expérimentale en conditions contrôlées) et l'accès à distance (par exemple, le pilotage à distance d'un instrument ou d'une unité expérimentale), en raison des ressources limitées et non partageables en temps, il est typique d'adopter des modèles d'accès compétitifs sur la base de l'excellence scientifique, de la nouveauté des projets ou de leur capacité à contribuer à un élément clé du dispositif (par exemple, le développement d'une nouvelle mesure, un levier technologique ou le développement d'un nouveau modèle biologique).

Typologie des services proposées par l'infrastructure nationale AnaEE France

Dans le cadre du travail mené par le comité de direction AnaEE France, le tableau de synthèse ci-dessous propose une première classification en 6 types distincts de services :

1. **Service d'expérimentation à façon enclosed** : Il s'agit d'un service caractérisé par la mise à disposition d'unités expérimentales en conditions contrôlées permettant la manipulation à façon et l'étude quantitative d'écosystèmes terrestres ou aquatiques continentaux. Les expérimentations effectuées sont généralement courtes sur une période de quelques semaines à quelques années. Le service comprend généralement une assistance dans la conception du projet, si nécessaire des étapes de tests, la préparation et le suivi des unités expérimentales, la

mise à disposition d'outils et d'instruments, l'assistance dans la réalisation de l'expérience, la collecte et la mise en forme des données, et éventuellement la participation à la valorisation des résultats. Un service d'accueil sur site à des espaces de laboratoire ou de stockage est aussi généralement proposé sur place, et parfois des solutions d'hébergement.

2. **Service d'accès à des expérimentations à long terme *in natura*** : Il s'agit d'un service caractérisé par la mise à disposition de parcelles d'habitats soumises à des expérimentations de manipulation d'écosystème sur le long terme. Cet accès à des écosystèmes différenciés par des forçages expérimentaux répétés et quantifiés permet d'y mener des observations complémentaires et éventuellement de réaliser des manipulations additionnelles. Le service repose sur la réalisation d'un plan d'expérimentation à long-terme (10 ans et plus) associant manipulation (modifications des conditions climatiques, des pratiques de gestion, ou de biodiversité par exemple), réplication et des historiques de données riches sur une diversité de processus. Les projets externes hébergés par l'installation sont généralement courts sur une période de quelques semaines à quelques années. Le service comprend généralement pour les externes l'accès aux parcelles expérimentales pour la réalisation de campagnes de prélèvements et de mesures ou pour le déploiement d'instruments de mesure, mais peut aussi admettre le déploiement de nouveaux protocoles expérimentaux en fonction des spécificités du site. Il comprend une assistance dans la conception du projet, si nécessaire des étapes de tests, la sélection et la préparation des parcelles expérimentales, une assistance dans la mise en place, la mise à disposition de données, d'outils et d'instruments, l'assistance dans la réalisation des protocoles, la collecte et la mise en forme des données du projet, et éventuellement la participation à la valorisation des résultats. Un service d'accueil sur site à des espaces de laboratoire ou de stockage est aussi généralement proposé sur place, et parfois des solutions d'hébergement.
3. **Service d'expérimentation à façon *in natura*** : Il s'agit d'un service caractérisé par la mise à disposition de parcelles d'habitats en conditions non contrôlées permettant le déploiement de protocoles expérimentaux à façon et l'étude quantitative d'écosystèmes terrestres ou aquatiques continentaux. Les expérimentations effectuées sont généralement courtes sur une période de quelques jours à quelques années. Le service comprend généralement une assistance dans la conception du projet, si nécessaire des étapes de tests, la sélection et la préparation des parcelles d'habitats, une assistance dans la mise en place du dispositif expérimental, la mise à disposition d'outils et d'instruments, l'assistance dans la réalisation de l'expérience, la collecte et la mise en forme des données, et éventuellement la participation à la valorisation des résultats. Un service d'accueil sur site à des espaces de laboratoire ou de stockage est aussi généralement proposé sur place, et parfois des solutions d'hébergement.
4. **Service d'analyses** : Il s'agit d'un service caractérisé par la mise à disposition d'équipements mobiles et de laboratoire permettant l'échantillonnage ou la collecte, la quantification des processus biogéochimiques, l'analyse des propriétés génomiques et biochimiques de matrices environnementales. Le service comprend généralement une assistance dans la préparation des échantillons et du plan d'analyse, la réalisation des analyses ou une assistance dans la réalisation des analyses après une formation à l'utilisation des équipements, la fourniture des résultats si nécessaire avec une aide à l'interprétation et l'analyse, et éventuellement la participation à la valorisation des résultats. Ces projets sont généralement ponctuels mais peuvent mobiliser la

plateforme d'analyse sur une période de quelques jours à quelques semaines. Un service d'accueil sur site à des espaces de laboratoire ou de stockage est aussi parfois proposé sur place.

5. **Service de mise à disposition d'équipements** : Il s'agit d'un service mettant à disposition des équipements pour l'échantillonnage et la caractérisation des écosystèmes et pouvant être mobilisés sur des expériences en milieu naturel ou contrôlé. Ces équipements sont conditionnés pour être transportés sur les sites expérimentaux. Le service offre les moyens nécessaires pour mettre en œuvre les mesures dans les écosystèmes étudiés, propose des chaînes de traitement des données pour qu'elles soient exploitables et un appui technique pour la formation et/ou la réalisation des mesures.

6. **Service de fourniture d'échantillons** : Il s'agit d'un service caractérisé par la fourniture d'échantillons issus des dispositifs expérimentaux *enclosed* ou *in natura* collectés dans le cadre de projets internes ou externes, conservés sur site ou dans des collections, et mis à disposition d'un utilisateur externe avec des métadonnées associées. Ce service concerne notamment la mise à disposition d'échantillons standardisés issus d'expérimentation *in natura* de long terme et permettant de réaliser des analyses sur des écosystèmes contrastés sur plusieurs années. Il comprend généralement une assistance dans la préparation des échantillons, le conditionnement et l'envoi, la fourniture de données associées à l'échantillon, et éventuellement la participation à l'interprétation et la valorisation des résultats. Ces projets sont généralement ponctuels et mobilisent l'installation pendant quelques jours.

7. **Service de fourniture de données** : Il s'agit d'un service caractérisé par la fourniture de données de recherche de dispositifs expérimentaux *enclosed* ou *in natura* collectées dans le cadre de projets internes ou externes et mises à disposition des utilisateurs externes avec des métadonnées associées. Il comprend un accès direct aux données et métadonnées éventuellement avec une assistance dans l'interprétation, l'extraction et l'analyse des données.

Les 7 services se répartissent de la manière suivante entre les différents modes d'accès (PA : physical access, RA : remote access, et VA : virtual access) :

Service	Mode d'accès	Exemple
Expérimentation à façon <i>enclosed</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Principalement, PA • Secondairement, RA 	<ul style="list-style-type: none"> • Accès physique à un Ecotron • Pilotage à distance d'unités expérimentales d'une plateforme de mésocosmes aquatiques
Accès à des expérimentations à long terme <i>in natura</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Principalement, PA • Secondairement, RA 	<ul style="list-style-type: none"> • Accès physique à une parcelle ACBB • Pilotage à distance de mesures sur des instruments déployés à Puéchabon
Expérimentation à façon <i>in natura</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Principalement, PA • Secondairement, RA 	<ul style="list-style-type: none"> • Accès physique à une parcelle forestière des Nouragues pour mise en place d'une expérience • Installation et suivi à distance de dispositifs expérimentaux sur des parcelles agricoles de PRO

Analyses	<ul style="list-style-type: none"> • Principalement, RA • Secondairement, PA 	<ul style="list-style-type: none"> • Commande d'analyse d'activité enzymatique sur BioChemEnv • Déplacement sur la plateforme EcoGenO pour des analyses génomiques
Fourniture d'équipements	<ul style="list-style-type: none"> • PA 	<ul style="list-style-type: none"> • Mise à disposition de sondes de mesure et d'outils de prélèvement sur les milieux aquatiques à OLA • Fourniture de moyens d'échantillonnage des sols sur les milieux alpins au Lautaret
Fourniture d'échantillons	<ul style="list-style-type: none"> • RA 	<ul style="list-style-type: none"> • Commande d'échantillons sur des dispositifs expérimentaux PRO
Fourniture de données	<ul style="list-style-type: none"> • VA 	<ul style="list-style-type: none"> • Téléchargement de données en accès libre sur les entrepôts AnaEE France • Accès aux systèmes d'information des dispositifs d'expérimentation à long terme

Le fonctionnement de ces services est assuré par des agents de la fonction publique avec un fort niveau de compétences dans leur spécialité. Ils suivent régulièrement des formations afin de consolider ou apprendre de nouveaux savoir-faire.

Analyse de l'offre de service (description, mise en œuvre et tarification)

- Voir le catalogue en ligne ISIA des installations : isia.cnrs.fr/catalog/3/installations
- Voir le catalogue en ligne ISIA des services : : isia.cnrs.fr/catalog/3/services
- Voir le portail de soumission de projets : isia.cnrs.fr/ppa/anaee_france
- La description des unités d'œuvre de la tarification est donnée généralement dans les fiches de services